

**ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТА КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ**

**WEB-QUEST TECHNOLOGY AS A WAY OF MOTIVATING STUDENTS
TO STUDY AND IMPROVE THEIR KNOWLEDGE OF A FOREIGN
LANGUAGE AND CULTURE**

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*candidate of pedagogical sciences, associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В данной статье рассматриваются вопросы мотивации обучающихся к изучению и повышению уровня владения иностранным языком при использовании технологии веб-квеста. Автором указано, что применение технологии веб-квест обеспечивает эффективную вербальную и невербальную коммуникацию, сокращает разрыв между когнитивной и языковой компетенциями, самым повышает мотивацию обучающихся к учебной языковой деятельности. Сделан вывод о том, что технология веб-квеста является условием для эффективного развития у обучающихся умений организации и управления своей познавательной активностью и мыслительными процессами, повышению мотивации к самостоятельному получению знаний в области иностранного языка и культуры.

The article discusses the issues of motivating students to study and improve the level of foreign language proficiency using web-quest technology. The author states that the use of web-quest technology provides effective verbal and non-verbal communication, reduces the gap between cognitive and linguistic competencies, thereby increasing students' motivation for language activities. It is concluded that web-quest technology is a condition for the effective development of students' skills in organizing and managing their cognitive activity and mental processes, increasing motivation for independent acquisition of knowledge in the field of a foreign language and culture.

Ключевые слова: интернет-среда, технология веб-квест, мотивация, принципы реализации веб-квеста, когнитивные связи, мыслительная активность, познавательная активность.

Key words: Internet environment, web-quest technology, motivation, principles of web-quest implementation, cognitive links, mental activity, cognitive activity.

Методы преподавания и изучения иностранного языка значительно изменились с появлением интернет-среды и внедрением мультимедиа в образовательный процесс. Инновационное программное обеспечение, веб-конструкторы викторин и интерактивные веб-сайты дают возможность для изучения языка как в аудитории, так и за ее пределами. Они могут обеспечить эффективные и действенные способы преподавания и изучения иностранного языка. Тем не менее, существуют проблемы, которые ограничивают интеграцию и расширение использования интернет-технологий в аудитории. В данной статье рас-

сматриваются вопросы мотивации обучающихся к изучению и повышению уровня владения иностранным языком и культурой, акцентируя их внимание на конкретных целях и содержании изучаемого материала.

Использование информационных технологий в обучении обеспечивает большую степень мотивации, совместное обучение, обмен знаниями, навыки более высокого уровня в решении проблем, отслеживание прогресса обучающихся, обеспечение визуализации проблемы и решения, доступ к точной информации, повышение эффективности деятельности преподавателя, и его способности создавать материалы, удобные для обучающихся [1]. Мотивация обучающихся к самостоятельной учебной деятельности является актуальной проблемой организации образовательного процесса. Возможности электронных ресурсов позволяют решать эту проблему, используя технологию веб-квеста, сочетающую в себе элементы проблемного обучения, проектную деятельность, ролевой игры и некоторых других.

Применение технологии веб-квест позволяет использовать мультимедийные ресурсы для создания учебного опыта, который помогает обучающимся развивать речь и формировать культурные знания, создает интерактивную, привлекательную и поддерживающую среду обучения, поощряет самомотивацию студентов, обеспечивает эффективную вербальную и невербальную коммуникацию. Таким образом, веб-квест создает поддерживающую систему изучения языка через решение поставленных задач.

Веб-квесты определяются как «активность, ориентированная на исследование, в которой часть или вся информация, с которой взаимодействуют обучаемые, поступает из ресурсов в Интернете» [4]. Такой подход обеспечивает высокоструктурированный формат, который помогает обучающимся искать, просматривать, анализировать и представлять информацию.

Краткосрочный веб-квест привлекает обучающихся к задачам, которые требуются к ограниченному количеству занятий, как правило, три-четыре. Они позволяют обучающимся работать с новой информацией, которую они находят в Интернете, изучают, интерпретируют, анализируют и обобщают. Для долгосрочного веб-квеста обычно требуется более трех академических часов, в зависимости от объема работы. В этот период обучающиеся анализируют полученную ими совокупность знаний, трансформируют их для создания конечного продукта, чтобы продемонстрировать глубокое понимание материала, который может быть использован другими.

Веб-квесты были впервые представлены в качестве обучающей технологии в 1995 году. Формат веб-квеста обычно состоит из следующих элементов:

- ведение – представляет тему исследования;
- задача – описание задачи, которую необходимо выполнить;
- процесс – описание алгоритма выполнения задания, шагов, которые необходимо предпринять для решения поставленной задачи;
- ресурсы – веб-сайты, связанные с темой, описанной на первом этапе, где обучающиеся могут найти необходимую информацию для выполнения задания;
- руководство – критерии оценки, чтобы обеспечить обучающихся четкими инструкциями по оцениванию проекта;
- заключение – краткое изложение содержания выполненного задания и список литературы [2].

Строго структурированный характер параметров веб-квеста ограничивает свободный серфинг в Интернете, однако обучающимся предоставляется выбор в отношении предлагаемых ссылок для сбора информации, решении о включении ее в конечный продукт и способы ее представления. Обучающимся предлагаются аутентичные тексты и сайты, адресованные носителям языка. Это способствует развитию межличностных и презентационных способов общения и переводческих навыков [6]. Обучающиеся обычно работают в малых группах и берут на себя определенную роль в проекте. Например, поиск нужных веб-сайтов, отбор ин-

формации, перевод иностранного текста, создание слайдов для PowerPoint. Такое взаимодействие со сверстниками помогает обучающимся формировать и развивать социальные компетенции в процессе обсуждения полученных результатов и своих выводов, оценки материалов для включения в конечный продукт. Решение реальных задач делает эту деятельность значимой и мотивирующей.

Привлекательность подхода веб-квеста заключается в том, что обучающиеся получают знания контента в процессе изучения языка. В процессе чтения текстов на иностранном языке они получают информацию о географии, истории, искусстве, музыке и других областях в зависимости от темы веб-квеста. Это один из важных способов сократить разрыв между когнитивной и языковой компетенциями, который изучающие языки часто испытывают на начальном этапе изучения иностранного языка. В возрасте 15-17 лет, согласно теории когнитивного развития Ж. Пиаже, обучающиеся достигают формального операционного когнитивного уровня мышления. В то же время его способность говорить на иностранном языке очень ограничена, часто на предоперационном уровне познания. Этот разрыв между когнитивными и лингвистическими способностями может вызвать серьезную неудовлетворенность, что приведет к снижению мотивации обучающегося. Веб-квест позволяет преподавателю выбирать тексты, которые соответствуют его возрасту и доступны ему лингвистически, составлять задачи и предоставлять доступ к ресурсам (словари, глоссарии, визуальные материалы и т.п.), которые являются достаточными опорами для интерпретации текстов.

При разработке и реализации веб-квестов преподаватели должны придерживаться определенных принципов, чтобы этот учебный опыт стал более значимым для обучающихся. Они должны работать со своей темой «по-настоящему», иначе весь потенциал веб-квестов может быть утерян, если конечный продукт не просматривается реальной аудиторией. Тема веб-квестов должна соответствовать базовым знаниям обучающихся, чтобы позволить им «быть способным найти себя, свои проблемы или свои интересы в сценариях обучения» [5]. Таким образом, роль преподавателя состоит в том, чтобы определить тему исследования, облегчить процесс обучения и мотивировать обучающихся к активному участию в исследовании.

Обзор литературы показывает, что веб-квесты способствуют критическому мышлению, обеспечивают безопасную Интернет-среду, выполнение реалистичных структурированных заданий под руководством преподавателя, поощряют сотрудничество посредством групповой работы. Известно, что обилие информации мешает обучающимся быстро ориентироваться в ее потоке и часто приводит к ненужным или малозначимым фактам и сведениям. Это, в свою очередь, снижает мотивацию к поиску из-за малоэффективной траты времени и усилий. Веб-квесты сужают и направляют поиск необходимой информации в Интернете, тем самым сокращая время для получения целевого результата [7]. Веб-квест позволяет преподавателям интегрировать критическое мышление, совместное обучение и аутентичные тексты в одну задачу по решению проблем. Обучающиеся обеспечены достаточными опорами, но при этом поощряются к самостоятельному мышлению. Веб-квесты могут содержать открытые вопросы, требующие выходить за рамки простых фактов, анализировать и оценивать тексты, а также синтезировать прочитанное, преобразовывать и демонстрировать полученные знания и более глубокое понимание содержания материала, представленное сверстниками.

Эмпирических исследований, посвященных веб-квестам, было немного, однако опубликованные исследования показывают, что мотивация, уверенность и позитивное отношение увеличились, при этом нет данных о значительном улучшении успеваемости. Преподавателями, использующими технологию веб-квест, отмечены такие положительные результаты, как совместная деятельность, изменение темпа работы, повышение мотивации и активное обучение [3]. Самое большое преимущество веб-квеста в том, что у обучающихся есть все инструкции на компьютере, и они не нуждаются в помощи преподавателя, чтобы закон-

читать проект, который позволяет им быть независимыми исполнителями. Отмечается также важность реальных задач, предлагаемых через веб-квесты. Учет различных стилей работы с учебным материалом и объема словарного запаса делает процесс обучения более индивидуализированным и значимым для обучающихся. При этом они получают реальный лингвистический опыт и навыки самостоятельного пополнения знаний

Веб-квест – это эффективный подход к обучению, который предоставляет преподавателям возможность соединить учебную программу, технологии и педагогику способами, которые помогают обучающимся стать более независимыми по сравнению с трансмиссионной моделью обучения. Он помогает обучающимся устанавливать когнитивные связи и строить более сложные ментальные схемы реального мира, что приводит их к уверенности, более высокой мотивации и, в конечном счете, более высоким результатам их образовательной деятельности. Создание тщательно подготовленной инфраструктуры для обучения и использования электронных технологий должно стать условием для эффективного развития у обучающихся умений организации и управления своей познавательной активностью и мыслительными процессами, повышению мотивации к самостоятельному получению знаний и, в конечном счете, повышению уровня владения иностранным языком и культурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галустян О.В. Практика применения веб-квеста в обучении английскому языку // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. №2. с. 115-121.
2. Иващенко И.А. Веб-квесты в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов / И.А. Иващенко, И.Г. Казмина, Е.Г. Конькова // Университетское образование : сб. статей XVI Международ. науч.-метод. конф.; под ред. В.И. Волчихина, Р.М. Печерской. Пенза, 2012. С. 166-167.
3. Муравьева Н.Г. Использование веб-квест технологии для совершенствования социокультурной компетенции студентов вуза / Н.Г. Муравьева // Электронный научно-практический журнал «Культура и образование». 2014. № 9 (13). С. 24-27.
4. Dodge B. Some thoughts about WebQuest. 1997. URL: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html (дата обращения: 07.11.2022).
5. March T. The learning power of webquests // Educational Leadership, 2003. V. 61(4). Pp. 42-47.
6. Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century. Yonkers, NY: National Standards in Foreign Language Education Project. 1996. URL: <https://eric.ed.gov/?id=ED394279>.
7. Vidoni K.L., and Maddux C.D. WebQuests: Can they be used to improve critical thinking skills in students? // Computers in the Schools, 2002. V. 19 (1/2). Pp. 101-117.

© Романова Е.Н., 2022.